

**"XODIMLARNING DAROMADLARI" (BHXS 19) STANDARTINI
AMALIYOTDA QO‘LLASH MASALALARI**

Tolipova Madinabonu Rovshanovna

Toshkent Moliya Instituti, 2-kurs Magistr,

Ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik): 70410101 –

Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

tolipovamadina2022@gmail.com

Annotatsiya: Xodimlarning daromad turlari, xodimlarning qisqa va uzoq muddatli daromadlari, ishdan bo‘shatish nafaqalari, mehnat faoliyatidan keyingi daromadlar haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: xodimlarning daromadlari, ishdan bo‘shatish nafaqalari, mehnat faoliyatidan keyingi daromadlar, 19-son Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti «Xodimlarning daromadlari», ish haqlari, maoshlar, haq to‘lanadigan yillik mehnat ta’tili va to‘lanadigan kasallik ta’tili.

Abstract: Types of employee income, short-term and long-term income of employees, severance pay, and post-employment income were discussed.

Keywords: employee benefits, severance benefits, post-employment benefits, International Accounting Standard № 19 "Employee Benefits", wages, salaries, paid annual leave and paid sick leave vacation

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri jalb etilishi, erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi va faoliyat yuritishi buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil qilishni zarurat qilib qo‘ymoqda. Hozirgi vaqtda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari xo‘jalik subyektlar tomonidan tashqi foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan buxgalteriya axborotini tayyorlashda tobora keng foydalanilmoqda. Bu holat axborotni sifatini oshirish, kapital qiymatini pasaytirish, kapital bozoriga kirishni osonlashtirish kabi bir qator sabablar bilan izohlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevralda PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga ko‘ra, mamlakatimizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (keyingi o‘rinlarda – MHXS) o‘tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta’minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo‘yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yil 1-yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi va 2021-yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlaydi, qonun hujjatlarida MHXSga o‘tishning ertaroq muddatlari nazarda tutilgan yuridik shaxslar bundan mustasno¹.

19-sonli BHXS standartning maqsadlari xodimlarining daromadlarini hisobga olish va ular bo‘yicha ma'lumotlarni yoritib berish tartibini belgilashdan iborat.

19-sonli BHXS standarti tashkilotlar tomonidan 2013-yil 1-yanvardan yoki undan keyin boshlanadigan davrlar uchun qo‘llanishi lozim. Bundan oldinroq sanadan boshlab qo‘llashga ruxsat etiladi. Agar tashkilot mazkur sharhni oldinroq davr uchun qo‘llasa, u ushbu fakti yoritib berishi lozim. 19-sonli «Xodimlarning daromadlari» Buxgalteriya hisobining xalqaro standartining maqsadi xodimlarning daromadlarini hisobga olish va ular bo‘yicha ma'lumotlarni yoritib berish tartibini belgilashdan iborat.

Mazkur standart qo‘llanadigan xodimlarning daromadlari quyidagi asosda taqdim etiladigan xodimlar daromadlaridan iborat:

(a) tashkilot bilan individual xodimlar, xodimlar guruhi yoki ularning vakillari o‘rtasidagi rasmiy dasturlar yoki boshqa rasmiy kelishuvlar asosida;

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2020-yil 24-fevralda PQ-4611-sonli Qarori

(b) tashkilotdan bir nechta ish beruvchilarning milliy, davlat, soha yoki boshqa umumiy dasturlariga to‘lovlarni amalga oshirishi talab etiladigan qonunchilik talablari asosida yoki soha kelishuvlari asosida; yoki

(v) konstruktiv javobgarlikni yuzaga keltiradigan norasmiy amaliyotlar orqali. Norasmiy amaliyotlar tashkilot xodimlarning daromadlarini to‘lashdan boshqa real muqobilga ega bo‘lmaydigan konstruktiv javobgarlikni yuzaga keltiradi. Konstruktiv javobgarlikka misol tariqasida, tashkilotning norasmiy amaliyotlaridagi o‘zgarish uning xodimlar bilan munosabatlariga qabul qilib bo‘lmaydigan zararga sabab bo‘lgan holatni keltirish mumkin.

Xodimlarning daromadlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi²:

(a) xodimlar tegishli xizmatlarni ko‘rsatadigan yillik hisobot davri oxiridan keyingi o‘n ikki oy ichida to‘liq so‘ndirilishi kutiladigan quyidagilar kabi xodimlarning qisqa muddatli daromadlari:

- ish haqlari, maoshlar va ijtimoiy himoya badallari;
- haq to‘lanadigan yillik mehnat ta‘tili va haq to‘lanadigan mehnatga layoqatsizlik ta‘tili;
- foydani bo‘lishish va mukofotlar; va
- amaldagi xodimlarning nomonetar ko‘rinishda olgan daromadlari (masalan, tibbiy xizmat, uy yoki avtomobil bilan ta‘minlash hamda bepul yoki imtiyozli narxlardagi tovarlar yoki xizmatlar);

(b) quyidagilar kabi mehnat faoliyatidan keyingi daromadlar:

- pensiya to‘lovlari (masalan, pensiyalar va pensiyaga chiqish bo‘yicha bir martalik to‘lovlar); va
- mehnat faoliyatidan keyingi boshqa daromadlar, masalan mehnat faoliyatidan keyingi hayot sug‘urtasi va mehnat faoliyatidan keyingi tibbiy xizmat;

(v) quyidagilar kabi xodimlarning boshqa uzoq muddatli daromadlari:

- uzoq muddat ishlaganligi uchun to‘lanadigan ta‘til, masalan uzoq muddatli xizmat uchun qo‘shimcha ta‘til yoki ijodiy ta‘til;

² 19-son Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti “Xodimlarning daromadlari”

- yubileyga beriladigan mukofotlar yoki boshqa uzoq muddatli xizmat uchun haqlar; va

- mehnat layoqatini yo‘qotganligi uchun uzoq muddatli nafaqalar; va

(g) ishdan bo‘shatish nafaqalari.

Xodim tashkilotga to‘liq bandlik, qisman bandlik, doimiy, bir martalik yoki vaqtinchalik asosda xizmat ko‘rsatishi mumkin. Mazkur standart maqsadlari uchun, xodimlar tushunchasi direktorlar va boshqa rahbariyat xodimlarini ham o‘z ichiga oladi.

Xodimlarning daromadlari xodimlarga yoki ularning qaramog‘idagilarga yoki benefisiarlarga taqdim etiladigan hamda bevosita xodimlarga, ularning turmush o‘rtoqlariga, farzandlariga yoki boshqa qaramog‘idagilariga yoki boshqalarga, masalan sug‘urta kompaniyalariga to‘lanadigan to‘lovlar (yoki shartli tovarlar yoki xizmatlar bilan ta‘minlash) orqali hisob-kitob qilinishi mumkin bo‘lgan xodimlarning daromadlarini o‘z ichiga oladi.

Xodimlarning daromadlari - bu xodimlar ko‘rsatgan xizmati evaziga yoki ishdan bushatilishi sababidan tashkilot tomonidan taqdim etiladigan tovonlarning barcha shakllaridir.

Xodimlarning qisqa muddatli daromadlari - bu xodimlar tegishli xizmatlarni ko‘rsatgan yillik hisobot davri oxiridan so‘ng o‘n ikki oydan oldin to‘liq hisob-kitob qilinishi kutilayotgan xodimlarning daromadlaridir (ishdan bo‘shatish nafaqalaridan tashqari).

Xodimlarning boshqa uzoq muddatli daromadlari - bu xodimlarning qisqa muddatli daromadlari, mehnat faoliyatidan keyingi daromadlari va ishdan bo‘shatish nafaqalaridan tashqari xodimlarning barcha daromadlaridir.

Mehnat faoliyatidan keyingi daromadlar - bu mehnat faoliyati yakunlangandan so‘ng xodimlarga to‘lanadigan daromadlardir (ishdan bo‘shatish nafaqalari va xodimlarning qisqa muddatli daromadlaridan tashqari).

Ishdan bo‘shatish nafaqalari - bu quyidagilar natijasida xodimning mehnat faoliyatini to‘xtatish evaziga taqdim etiladigan xodimlarning daromadlari:

(a) odatdagi pensiyaga chiqishi sanasidan oldin xodimning mehnat faoliyatini to‘xtatish to‘g‘risidagi tashkilotning qarori natijasida; yoki

(b) mehnat faoliyatini to‘xtatish evaziga taklif qilinayotgan nafaqani olish to‘g‘risida xodim tomonidan qabul qilinadigan qaror natijasida.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Kitoblar

1. S. Tashnazarov. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: Oliy o‘quv yurtlari magistratura mutaxassisliklari uchun darslik. – Toshkent: 2018. – 555 b.

2. A.A.Karimov, A.K.Ibragimov, N.K.Rizaev, N.M. Imamova – Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari / Darslik – T.: «MOLIYA», 2021 – 310 b.

3.“ Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari” fanidan o‘quv-uslubiy majmua, Toshkent -2019, Norbekov D.E., Ochilov I.K.

Vebsayt

1. <https://ifrs.academy/uz>

2. <https://www.imv.uz/>

3. <https://www.bss.uz>

4. <https://www.norma.uz>

5. www.lex.uz

6. <https://buxgalter.uz>